

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 03 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

INTERFAOL USULLAR YORDAMIDA QOLDIQLI BOLISH MAVZUSINI O'QITISH

Rashidov Anvarjon Sharipovich

Buxoro davlat pedagogika institute Matematika va informatika kafedrası dotsenti

Ismoilova Nigina Talantovna

Buxoro davlat pedagogika institute 1-kurs talabasi

Annotatsiya: *Kompyuter texnologiyalari davri tobora kuchayib bormoqda va endi inson faoliyatining o'z qo'llanilishini topa olmaydigan yagona sohasi yo'q. Ta'limni modernizatsiya qilish strategiyasida barcha darajadagi o'qitish ushlublari va texnologiyalarini o'zgartirish, axborotni tahlil qilish mustaqil ta'lim olishda amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, o'quvchilarning mustaqil ishini rag'batlantirish, mas'uliyatli tanlov va mas'uliyatli faoliyat tajribasini shakllantiradiganlarning salmog'ini oshirish zarurligi ta'kidlangan. Ushbu maqolada umumta'lim maktablarining matematika kursidan ma'lum bo'lgan "Qoldiqli bo'lish" mavzusini zamonaviy ATK vositalaridan foydalanib o'qitish bo'yicha ayrim mulohazalar keltiriladi va uslubiy ko'rsatmalar beriladi.*

Kalit so'zlar: *Juftini top, tezkor savol-javob, express test metodi, natural sonlarni bo'lish, qoldiqli bolish*

1. Kirish.

Zamonaviy ta'limning dolzarb muammolaridan biri bu ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) samarali foydalanishdir. Bugungi kunda har bir o'qituvchi o'quv mashg'ulotlarini AKT yordamida tayyorlashi va o'tkazishi lozim, chunki bu darslarni yanada jonli va qiziqarli qilish imkonini beradi.

AKTdan foydalanish o'quvchining darsdagi o'rnini sezilarli darajada o'zgartiradi — u passiv tinglovchidan o'quv jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi. Shu bilan birga, o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi munosabatlar hamkorlik asosida rivojlanib, o'quvchi pedagogik ta'sirning oddiy ob'ekti emas, balki ta'lim faoliyatining faol sub'ektiga aylanishi mumkin bo'ladi.

Bunday yondashuv darsning intensivligi va uning to'yinganligini oshirish muammosini ham hal qilishga yordam beradi. Zamonaviy texnik o'qitish vositalaridan foydalanish kerakli natijaga erishish imkonini beradi — o'rganish jarayoni yorqin, esda qolarli va qiziqarli bo'lib, o'rganilayotgan fanlarga nisbatan ijobiy hissiy munosabatni shakllantiradi.

Hozirgi kunda ta'lim oldidagi maqsad va vazifalar ham o'zgarib bormoqda. Bilimlarni o'zlashtirishdan ko'ra, kompetensiyalarni shakllantirishga ko'proq e'tibor qaratilmoqda. O'quvchilarni o'qitish sifati esa ta'lim mazmuni, darslarni o'tkazish texnologiyalari, ularning tashkiliy-amaliy yo'nalishi va muhiti bilan belgilanadi. Shu sababli, ta'lim jarayonida yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish zaruratga aylanmoqda.

Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida matematika kursining "Qoldiqli bo'lish" mavzusini zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) vositalaridan foydalanib o'qitish bo'yicha ba'zi fikr-mulohazalar va uslubiy tavsiyalar keltiriladi.

Adabiyotlar tahlili.

[3] maqolada matematika darslarida ta'limning shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalaridan foydalanish to'g'risida ma'lumot keltirilgan.

[4] maqolada o'quv fanlarini o'rganishda tarixiy yondashuv ma'lum darajada o'quv jarayonini ilmiy bilimga yaqinlashtirishi hamda o'qituvchining matematika tushunchalari bilan tanishar ekan, dars jarayonida ularning tarixi va rivojlanishi (asosan, buyuk ajdodlarimiz xizmatlari) haqida so'z yuritishi o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirishi, ona Vatanga muhabbatini tarbiyalashi haqida fikr yuritilgan.

[5] maqolada matematika fanini o'rgatish jarayonida didaktik o'yinlardan foydalanilinish masalasi tahlil qilingan. Darslarning qay darajada tashkillanishi bu o'qituvchining ijodkorlik qobiliyatiga ham bog'liqligi qayd qilingan. O'quvchilar darsdan olgan bilimlarini mustahkamlashi, ularni hayotga tadbiiq eta olishga tayyorlanashi haqida so'z yuritilgan.

[6] maqolada bugungi fan va texnika rivojlangan davrda talabalar bilimni mustahkamlashda mustaqil ta'limning o'rni alohida ahamiyat kasb etishi qayd qilingan. Shu nuqtai nazardan mustaqil ta'limni bajarishda talabalarda o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish, mustaqil bilim olish, mustaqil ishlanish va mustaqil o'z ustida ishlashga o'rgatish bugungi kunda juda muhimligi ta'kidlangan. Hamda talabalar mustaqil ta'limni tashkil etishda e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihatlari, talabalarga berilishi kerak bo'lgan ko'rsatmalar haqida qisqacha to'xtalib o'tilgan.

[7] maqolada ishga doir mantli masalalar va ular qanday turlarga bo'linishi, ularni yechish bosqichlari, bu kabi masalalarda uchraydigan asosiy qonuniyatlar haqida qisqacha tushunchalar keltirilgan. Ishga doir matnli arifmetik masalalarni yechishda qanday tasdiqlarga e'tibor berishimiz kerakligi haqida mulohazalarni umumlashtirib, mavzu bo'yicha masalalar yechimlari namuna sifatida keltirilgan. Keltirilgan tasdiqlar va mulohazalar bilan yechilgan masalalar o'quvchilar hamda fanni mustaqil o'rganuvchilarga matnli masalalarni qiyinchiliklarsiz o'zlashtirishga yordam berishi ta'kidlangan.

[8] maqolada talabalarni ijodiy tafakkurini rivojlantirish uchun bir qator nazariy va mantiqiy asoslar taqdim etilgan, ularsiz ko'rsatkichli tenglamalar va tengsizliklarni to'g'ri yechish imkonsizligi ta'kidlangan. Ko'rsatkichli tenglamalarning tipik variantlari va tengsizliklar, shuningdek, bunday muammolarni hal qilish bo'yicha ko'rsatmalar berilgan.

[9] maqolada ta'lim sohasini rivojlantirishda ilg'or tajribalardan foydalanib tengsizliklarni yechishda asosiy bilimlarga ega bo'lish va yechimlarni umumlashtirishda xatolikka yo'l qo'ymaslik uchun nimalarga e'tibor qaratish lozimligi to'g'risida muhim ma'lumotlar keltirilgan. Algoritmik usul yordamida kasr-ratsional, irratsional, logarifmik va trigonometrik funksiyalarga doir tengsizliklarga oid misollarning yechimi keltirilgan.

[10-14] maqola o'quv jarayoni sifatini oshirish vositasi sifatida interfaol texnologiyalar samaradorligini tahlil qilishga bag'ishlangan. Bugungi kunda o'quv jarayonida interfaol usullardan foydalanish keng joriy etilayotgani, bu esa o'quv jarayonini insonparvarlashtirish, demokratlashtirish va erkinlashtirishni talab qilishi qayd qilingan. Interfaol usullar katta vaqt va jismoniy kuch sarflamasdan, qisqa vaqt ichida yuqori natijalarga erishishga qaratilganligi, o'quvchiga nazariy bilimlarni o'rgatish, muayyan faoliyat turlari bo'yicha ko'nikma va malakalarni

egallash, axloqiy fazilatlarini shakllantirish, o'quvchi bilimni nazorat qilish va baholash katta mahorat va epcillikni talab qilishi haqida so'z yuritilgan.

2.Asosiy qism. Bizga maktab matematika kursidan yaxshi ma'lumki, "Qoldiqli bo'lish" mavzusi "Natural sonlarni bo'lish" mavzusidan keyin keladigan mavzu bo'lib, o'quvchi ushbu mavzuni yaxshi o'zlashtirgan bo'lsagina yangi mavzusini o'zlashtirishda qiyinchilikga uchramaydi. Bunda yangi mavzu bayoniga o'tishdan oldin o'tilgan darsni o'quvchilar hukmiga **"Juftini top"** o'yinini havola qilish mumkin. Ushbu metod o'quvchilarga jadval ko'rinishida taqdim etiladi, jadvalda savollar ham javoblar ham berilgan bo'ladi. Javoblarlar aralash holatda bo'lib, o'quvchilardan to'g'ri va aniq javobni topish talab etiladi. Bu esa o'quvchilarga to'g'ri javoblarni eslashda yoki mantiqiy fikrlab topishda biroz imkoniyat yaratadi. Chunki ko'p hollarda javoblarni taqqoslash orqali ham bilimlarni mustahkamlash hamda o'tilgan tushunchalarni mustahkamlash yaxshi samara beradi.

O'quvchilarga taqdim qilinadigan aralash jadval:

1	a va b sonlarning bo'linmasi deb,	a	nolga bo'lish mumkin emas
2	Har qanday sonni ...	b	6
3	Har qanday sonni 1 ga bo'lganda	c	shunday c songa aytiladiki, $c*b=a$ bo'ladi
4	No'malum ko'paytuvchini topish uchun	d	yana o'sha sonning o'zi hosil bo'ladi
5	$96:x=16$	e	Ko'paytmani ma'lum ko'paytuvchiga bo'lish kerak

O'quvchilar o'z fikr-mulohazalarini erkin bildiradilar, bir-birlarining javoblarini to'ldiradilar hamda o'z-o'zini nazorat qiladilar.

O'quvchilarga taqdim qilinadigan aralash jadvalning to'g'ri javoblari:

1	a va b sonlarning bo'linmasi deb,	c	shunday c songa aytiladiki, $c*b=a$ bo'ladi
2	Har qanday sonni ...	a	nolga bo'lish mumkin emas
2	Har qanday sonni 1 ga bo'lganda	d	yana o'sha sonning o'zi hosil bo'ladi
4	No'malum ko'paytuvchini topish uchun	e	Ko'paytmani ma'lum ko'paytuvchiga bo'lish kerak
5	$96:x=16$	b	6

O'tilgan mavzuni so'rashda og'zaki **"Tezkor savol-javob"** usuli yaxshi natija beradi. Sababi orqada o'tirgan, hamda darsga e'tiborsiz qatnashayotgan o'quvchilarni hushyor bo'lishlariga to'g'ri keladi. Natijada hamma darsga faol ishtirok eta boshlaydi.

"Tezkor savol-javob" savollari.

1. $a:b=c$. Bu yozuvda a,b,clar nima deb aytiladi?

J:a-bo'linuvchi, b- bo'luvchi, c-bo'linma.

2. Nolni har qanday natural songa bo'lganda nima bo'ladi?

J: Yana nol hosil bo'ladi.

3. $36:x=4$. Hisoblang.

J: 9

Shu kabi savollar o'qituvchi tomonidan o'quvchilarga beriladi. Shu bilan o'tilgan mavzu mustahkamlanadi, hamda o'quvchilarning mavzuni qanday o'zlashtirilgani aniq bo'ladi. O'qituvchi o'quvchilarning yangi mavzuni o'zlashtirishga tayyor ekanligiga ishonch hosil qilgach, yangi mavzu bayoniga o'tishi mumkin.

Yangi mavzu bayoni:

14 ta olmani 3ta tipratikanga teng taqsimlash kerak bo'lsin. Bu holda har bir tipratikanga 4tadan olma tegadi va 2ta olma ortib qoladi. Demak 14 soni 3 ga bo'linmaydi. Buni

$$14=3*4+2$$

Ko'rinishida ifodalash mumkin. Bu holda 14 soni 3ga qoldikli bo'linadi deyiladi va 14-bo'linuvchi, 3-bo'luvchi, 4-to'liqsiz bo'linma va 2-qoldiq deb ataladi. Har doim qoldiq bo'luvchidan kichik bo'ladi.

Haqiqatdan ham, yuqorida tasvirlangan qoldikli bo'lishda qoldiq-2, to'liqsiz bo'linma-4 dan kichik. Yuqoridagi $14=3*4+2$ tenglikdan quyidagi qoidani hosil qilamiz.

Qoldikli bo'lishda bo'linuvchini toppish uchun, to'liqsiz bo'linmani bo'luvchiga ko'paytirib, hosil bo'lgan ko'paytmaga qoldiqni qo'shish kifoya.

Agar qoldiq nolga teng bo'lsa, bo'linuvchi bo'luvchiga qoldiqsiz bo'linadi deyiladi.

$$14=3*4+2 \text{ qoldikli bo'lish } 14:3=4(\text{qoldiq } 2) \text{ deb ham yoziladi.}$$

Yangi mavzuga oid ma'lumotlar berilgach, ulardan foydalanib darslikda keltirilgan misollar tahlil qilinadi. Shu bilan bir qatorda bu o'rinda buyuk ajdodlarimizning mavzuga oid tadqiqot natijalaridan, tarixiy ma'lumotlardan keltirish orqali o'quvchilarda ajdodlarimizga nisbatan hurmat-izzatni shakllantirish mumkin. Masalan, buyuk ajdodimiz Abu Ali ibn Sino (980-1037) dunyoga mashhur "Tib qonunlari"ni yaratgan alloma bo'lish bilan birga, uning matematikaga oid tadqiqotlari ham bor. Dars davomida Abu Ali ibn Sinoning "Ash-shifo" asarining "Sonlar fani" bo'limidan olingan quyidagi natijalarni keltirish mumkin. Agar sonni 9 ga bo'lganda: 1) 1 yoki 8 qoldiq qolsa, bu sonning kvadratini 9 ga bo'lganda 1 qoldiq qoladi; 2) 2 yoki 7 qoldiq qolsa, bu sonning kvadratini 9 ga bo'lganda 4 qoldiq qoladi; 3) 4 yoki 5 qoldiq qolsa, bu sonning kvadratini 9 ga bo'lganda 7 qoldiq qoladi; 4) 3 yoki 6 qoldiq qolsa, bunday sonning kvadrati 9 ga bo'linadi. O'quvchilarga bir nechta misollarda Ibn Sino isbotlagan bu tasdiqlarni tekshirib ko'rish tavsiya etiladi.

Darsni yakunlashdan oldin, o'quvchilarning mavzuni o'zlashtirganlik darajasini aniqlash maqsadida quyidagi "Aqliy hujum" metodini qo'llash mumkin. "Aqliy hujum" metodi har qanday mavzuda ham yaxshi natija beradi. Bu metoddagi savolar mavzuga oid tuziladi.

1. Natural son ikkinchisiga har doim qoldiqsiz bo'linadimi? Misol keltiring.
2. Bo'lishda qoldiq bo'luvchidan katta bo'lishi mumkinmi?
3. $27=6*4+3$ sanli ifodada qatnashgan har bir son qanday nom bilan ataladi.
4. To'liqsiz bo'linma, bo'luvchi va qoldiqqa ko'ra bo'linuvchi qanday topiladi?
5. 48 ni 5ga bo'lgandagi qoldiqni toping.
6. 70 sonini qaysi raqamga bo'lganda 4 qoldiq qoladi.

MAVZUGA OID EKSPRESS TESTLAR.

1. Quyida berilgan sonlardan biri ikkinchisiga qoldiqsiz bo'linadi.
A) 9va 3 B)12 va 5 C)20 va 3
2. Sonlarni 2ga bo'lganda , qoldiq necha bo'lishi mumkin.
A) 3 B)1. C)0 yoki 1
3. Qaysi javob qoldikli bo'lishni ifodalaydi?
A) 546:5 B) 308:2 C) 639:3
4. Shunday son topingki, uni 32ga bo'lganda , 24 hosil bo'lib, 13 qoldiq qolsin.
A) 768. B)678. C) 781
5. 44 ni 14 ga bo'lgandagi qoldiqni toping
A) 3. B)4. C)2
6. 3ni 2 ga bo'lgandagi qoldiq 1ga teng bo'lsa, 3ning kvadratini 2ga bo'lgdagi qoldiqni toping
A)3. B) 1. C) 0

Jadvalni to'ldiring:

Bo'linuvchi	Bo'luvchi	To'liqsiz bo'linma	Qoldiq
837	73		
721		45	
	43	71	27

Ushbu ekspress testlar va jadval bilan mavzumi yakunlasak bo'ladi. Testlar Soni ko'proq bo'lsa yanada yaxshi , chunki bu bilan o'qitunchi faqat 5-6ta o'quvchini emas, balki barcha o'quvchilarni baholay oladi.

Ushbu maqolada keltirilgan ma'lumotlar 5-sinf matematika darsligiga asoslangan. Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlarda ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga qaratilgan zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish bo'yicha boy tajriba to'plangan. Ushbu metodlar interfaol usullar nomi bilan tanilgan va keng qo'llanilmoqda.

Interfaol ta'lim metodlari hozirgi kunda eng ommabop bo'lib, barcha turdagi ta'lim muassasalarida faol qo'llanmoqda. Bu metodlarning xilma-xilligi ularni ta'lim-tarbiya jarayonining deyarli barcha vazifalarini amalga oshirish uchun moslashtirish imkonini beradi. Amaliyotda ularni muayyan maqsadlarga moslab, tegishli ravishda qo'llash mumkin.

Shu bilan birga, interfaol ta'lim metodlarini ma'lum maqsadlar uchun to'g'ri tanlash muammosi ham dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Maqolada ta'lim muassasalarida matematika fanlarini o'qitishda foydalanish mumkin bo'lgan interfaol metodlarni tanlash va ularni o'quv jarayoniga joriy etish masalalari tahlil qilinadi. Shu bilan birga, ularning afzalliklari va kamchiliklari ham ko'rib chiqiladi.

Xulosa qilib aytganda, maktab o'quvchilariga matematika kursining "Qoldikli bo'lish" mavzusini o'qitish jarayonida maqolada keltirilgan ma'lumotlardan foydalanish darsning barcha bosqichlarini — o'tilgan mavzuni takrorlash, yangi mavzuni tushuntirish va mavzu bo'yicha olingan bilimlarni mustahkamlashni samarali tashkil etishga yordam beradi. Kirish qismida ta'kidlanganidek,

zamonaviy AKT vositalaridan foydalanish orqali o'quvchilarning matematikaga bo'lgan qiziqishini oshirish mumkin. Umuman olganda, dars jarayonini yanada samarali, mazmunli va qiziqarli qilishda ta'limning turli interfaol usullarini qo'llash imkoniyatlari kengdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Educating teachers of science, mathematics, and technology : new practices for the new millennium / Committee on Science and Mathematics. Copyright 2001 by the National Academy of Sciences. Constitution Avenue, N.W. Washington
2. Djurayev R.X va boshqalar. Pedagogik atamalar lug'ati. –T.: “Fan nashriyoti”, 2008 yil. – 94-bet
3. A. Sh. Rashidov Matematika darslarida ta'limning shaxsga yo'naltirilgan texnologiyasi. Центр научных публикаций. 2021 yil. 3-son. 68-72 bet
4. A.Sh. Rashidov Ijtimoiy-gumanitar ta'lim yo'nalishi talabalari uchun matematik fanlar bo'yicha amaliy mashg'ulotlarni o'tkazish. Science and Education №9. С 283-291
5. О.О.Халлоқова. А.Рашидов Пороговое собственное значение модели Фридрихса. Молодой ученый, 2015 №15. С. 1-3
6. A. Sh. Rashidov Interaktivnyye metody pri izuchenii temy "Opredelenny integrali yego prilozheniya". Nauchnyye issledovaniya. № 34:3. С 21-24
7. A. Sh. Rashidov Yoshlar intellektual kamolotida ijodiy tafakkur va kreativlikning o'rni. Pedagogik mahorat 2021 yil №7. 114-116 bet.
8. A.Sh. Rashidov. Matematika fanlaridan talaba yoshlar ijodiy tafakkurini rivojlantirish. Fan va jamiyat №3. С 45-46
9. A.Sh. Rashidov zamonaviy ta'lim va innovatsion texnologiyalar sohasidagi ilgor tajribalar. Центр научных публикаций. 2021 yil. 3-son. 68-72 bet 8-14
10. A.Sh. Rashidov. M.F. Faxridinova. O'quvchilarning bilimni baholashda xalqaro baholash dasturlari. “Fizika, matematika va informatsion texnologiyalarning innovatsion rivojlanishdagi o'rni” mavzusidagi Respublika ilmiy-nazariy anjuman. Buxoro. 222-227 bet.
11. A.Sh. Rashidov. S.A. Mehmonova. Matematik analiz fanini o'qitishda interfaol metodlar: “KEYS-STADI” metodi “Fizika, matematika va informatsion texnologiyalarning innovatsion rivojlanishdagi o'rni” mavzusidagi Respublika ilmiy-nazariy anjuman. Buxoro. 165-169 bet.
12. X.P. Rasulov, A.Sh. Rashidov. Организация практического занятия на основе инновационных технологий на уроках математики. Наука, техника и образование 2020. № 8 (72). с.29-32
13. A.Sh. Rashidov. Masofaviy ta'lim modellari va ularni takomillashtirish istiqbollarini ekspert baholash usuli orqali aniqlash // Pedagogik mahorat – Buxoro, 2020. - №2. – 163-171 b.
14. A.Sh. Rashidov. Zamonaviy ta'lim va innovatsion texnologiyalar sohasidagi ilgor tajribalar // Ilm sarqashmalari. – Urganch, 2020 - №10. – 83-86 b.